

**ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕТОКСИКАЦИИ И ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
ЛИГНИНСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ С ПОМОЩЬЮ
БАКТЕРИЦИДНЫХ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ**

**PROSPECTS FOR DETOXIFICATION AND DEHYDRATION OF LIGNIN-
CONTAINING WASTE USING BACTERICIDAL METAL COMPLEXES**

ЦИВАДЗЕ АСЛАН ЮСУПОВИЧ,

*доктор химических наук, профессор, главный научный сотрудник,
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН.*

ФРИДМАН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ,

*доктор химических наук, ведущий научный сотрудник,
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН.*

НОВИКОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ,

*кандидат химических наук,
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН.*

ПОЛЯКОВА ИРИНА ЯКОВЛЕВНА,

*кандидат химических наук,
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН.*

СУДАРКИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ,

ООО «Центр».

БАРИНОВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН.

КРУГЛИНА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА,

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН.

TSIVADZE ASLAN YUSUPOVICH,

*Doctor of Chemical Sciences, Professor, Chief Researcher,
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry
of the Russian Academy of Sciences.*

FRIEDMAN ALEXANDER YAKOVLEVICH,

*Doctor of Chemical Sciences, Leading Researcher,
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry
of the Russian Academy of Sciences.*

NOVIKOV ALEXANDER KONSTANTINOVICH,

*Candidate of Chemical Sciences,
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry
of the Russian Academy of Sciences.*

POLYAKOVA IRINA YAKOVLEVNA,

*Candidate of Chemical Sciences,
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry
of the Russian Academy of Sciences.*

SUDARKIN ANDREY YURIEVICH,
LLC "Center".

BARINOV RUSLAN ALEXANDROVICH,
*Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry
of the Russian Academy of Sciences.*

KRUGLINA KSENIA ALEKSEEVNA,
*Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry
of the Russian Academy of Sciences.*

В данной статье рассмотрены перспективы детоксикации и обезвоживания лигнин-содержащих отходов с помощью бактерицидных металлокомплексов. Изучено влияние действия бактерицидных металлокомплексов на детоксикацию и обезвоживание лигнин содержащих отходов производства целлюлозы, находящихся в хранилищах. Отмечено, что разработан реагент для детоксикации и обезвоживание жидких лигнинсодержащих отходов, депонированных в заглубленных емкостях, который представляет собой композицию бактерицидного ПАВ в виде аммиачных соединений меди с поликомплесонами и аммиачно-аминокислотных комплексов меди. В результате сделан вывод, что реагент, состоящий из раствора аммиачно аминокислотных комплексов меди и средства Логиам Ц, обеспечивает и эффективное детоксицирование, и обезвоживание обводнение лигнин содержащих отходов, депонированных в заглубленных емкостях.

This article discusses the prospects of detoxification and dehydration of lignin-containing waste using bactericidal metal complexes. The effect of the action of bactericidal metal complexes on detoxification and dehydration of lignin-containing cellulose production waste located in storage facilities has been studied. It is noted that a reagent has been developed for detoxification and dehydration of liquid lignin-containing waste deposited in buried containers, which is a composition of a bactericidal surfactant in the form of ammonia compounds of copper with polycomplexones and ammonia-amino acid complexes of copper. As a result, it was concluded that = reagent consisting of a solution of ammonia-amino acid complexes of me-di and Logiam C means provides both effective detoxification and dehydration of lignin-containing waste water deposited in flooded containers.

Ключевые слова: лигнин-содержащие отходы, бактерицидные металлокомплексы, детоксикация, взвешенные частицы, агрегация.

Key words: Lignin-containing waste, bactericidal metal complexes, detoxification, suspended particles, aggregation.

В данной работе предпринята попытка изучить влияние действия бактерицидных металлокомплексов на детоксикацию и обезвоживание лигнин-содержащих отходов производства целлюлозы, находящихся в хранилищах.

Дезоксидация и обезвоживание лигнин содержащих отходов, депонированных в заглубленных емкостях, являются актуальной проблемой в связи необходимостью увеличения производства целлюлозы, в частности для биологически разлагаемой упаковки. Несмотря на то, что лигнин – это инертное, нетоксичное, трудно обводняемое вещество, не имеющее запаха, отходы в хранилищах токсичны, содержат значительное количество связанной воды и имеют гнилостный запах [1-3]. Поэтому, перед переработкой отхода в полезную продукцию требуется его детоксикация непосредственно в самом хранилище. Они как правило открытые, в них из атмосферы, из талых вод и паводков могут попадать фекалии животных, остатки растений, погибшие насекомые, черви и другие организмы. Таким же образом в хранилища попадают бактерии. Они закрепляются на частицах лигнина и под действием пептидаз и гидролаз, продуцируемых бактериями, происходит разложение остатков растений и орга-

низмов. Таким образом, остатки становятся пищей для бактерий, а продуктами их жизнедеятельности являются газообразные токсины. За то или иное время частицы лигнина становятся окруженными колониями бактерий. Они удерживают частицы во взвешенном состоянии. В бактериях находится значительное количество воды. В определенный момент содержание токсинов достигает порогового значения, масса отхода становится опасной. Такая масса аналогична массам осадков в иловых картах коммунальных очистных сооружений. В настоящее время для детоксикации и обезвоживания таких осадков используют бактерицидные металлокомплексы, в частности аминокислотные комплексы меди [4].

Экспериментальная часть и результаты.

Исследования проводили на примере образцов отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Отход представляет собой черную рыхлую массу с гнилостным запахом. Проведены микрофотографии частиц отхода в обычном (рис. 1а) и в поляризованном свете (рис. 1б). Известно, что в обычном свете микробы прозрачны, а в поляризованном они светятся.

Рис.1. Фотографии отхода
1 а – в обычном свете. 1 б – в поляризованном свете.

На микрографии в обычном свете видно, что частицы, формирующие массу отхода, представляют собой агломераты из волокнистых структур с полостями внутри. Средний размер агломератов 35-60 мкм, размер полостей – 10-20 мкм. Из микрофотографии в поляризованном свете той же частицы не просматриваются волокнистая структура и мелкие полости. Частицы покрыта светящимися «хлопьями», которые состоят их колоний бактерий. Колониями так же заполнены полости в агломератах. Это подтверждает высказанное выше предположение об особенностях отходов.

При выборе металлокомплексов для подавления бактерий, окружающих частицы и обеспечивающих детоксикацию массы отхода, исходили из следующего. Целесообразно использовать композиционный реагент, в котором одни комплексы позволяли подавлять колонии, связанные с частицами, и отторгать от них, а другие подавлять бактерий во взвешенном состоянии и инактивировать токсины. В качестве первых перспективны растворы, состоящие из композиции бактерицидного ПАВ в виде аммиачных соединений меди с поликомплесонов и композиции аммиачно-аминокислотных комплексов меди [5; 6]. Это сертифицированные реагенты, выпускаемые в России под названиями «Логиам Ц» и композиция ММТ-БД(у). В первом содержание меди 0.4 моль/л, а во втором – 1 моль/л. При выборе оптимальной рецептуры реагента исходили из того, чтобы раствор мог отмыть и обезжиривать стенки емкостей, в которых находится токсичный осадок. Установлено, что оптимальной является рецептура, состоящая из 1 объемной доли средства «Логиам Ц» и 7 долей композиция ММТ-БД(у). Реагент по каплям (0.02 мл) вводили в 1 л осадок и после каждого добавления выдер-

живали около 5 мин. При добавлении около 0.35-0.4 мл реагента на 1 л массы специфический запах исчез.

Были получены микрофотографии в обычном и в поляризованном свете частиц из массы после обработки реагентом и исчезновения запаха – они идентичны. Это означает, что действие реагента на отход, так же как в случае осадков коммунальных сточных вод, подавляется жизнедеятельность бактерий. Комплексы внедряются в оболочку клеток, в результате чего из них вытекает жидкость, и погибшая клетка «стекает». Это процесс происходит в течение нескольких минут. Приведена фотография (рис.2) частицы из массы после исчезновения запаха.

Рис. 2. Фотографии отхода после обработки реагентом.

Видно, что агломераты уплотнились и стали более однородными. В них уменьшилось количество полостей и их размеры.

Отход после обработки выдерживали на воздухе при комнатной температуре периодически его взвешивая. Зависимость массы образца осадка после обработки от времени выдержки приведена на рис. 3.

Рис. 3. Изменение массы обработанного отхода при его выдержке при комнатной температуре.

Уменьшение массы означает естественное испарение воды. Видно, что этот процесс имеет монотонный характер и по истечении 45 часов масса образца достигает постоянной величины. За этот период масса образца уменьшилась на 80 %. Это означает, что в результате обработки отход не удерживает воду. Токсичность обработанного отхода после естественного обезвоживания была исследована методами экспресс-оценки токсичности отходов на культуре клеток млекопитающих и определения острой токсичности для дафний. Установлено, что отход после обработки малоопасный продукт и по воздействию на окружающую среду условно можно отнести к пятому классу.

Заключение

Установлено, что реагент, состоящий из раствора аммиачно-аминокислотных комплексов меди и средства Логиам Ц, обеспечивает и эффективное детоксирование и обезвоживание обводнение лигнин содержащих отходов, депонированных в заглубленных емкостях. Обработка позволяет провести за короткое время мероприятия, после которых станет возможным извлечение безопасной массы и ее переработку в полезную продукцию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Mohammad M. Hossain, Ian M. Scott, Brian D McGarvey, Kenneth Conn. Toxicity of lignin, cellulose and hemicellulose-pyrolyzed bio-oil combinations: Estimating pesticide resources. V. 99. Pp. 211-216. January 2013 with 218 Reads. DOI: 10.1016/j.jaap.2012.07.008.
2. Libralato G, Avezzù F, Volpi Ghirardini A Lignin and tannin toxicity to *Phaeodactylum tricoratum* (Bohlin) // J Hazard Mater. 2011 Oct 30. V.194. Pp 435-439. DOI: 10.1016.
3. Reyes Sierra-Alvarez, Gatzke Lettinga The methanogenic toxicity of wastewater lignins and lignin related compounds // Biotechnology Advances. 2016. V. 34. I. 8. Pp 1318-1346.
4. Aslan Tsivadze, Alexander Fridman. Wasteless Processing of Renewable Protein and Carbohydrate-Containing Waste into Consumer Good. //Handbook of Ecomaterials Editors/Eds Torres-Martinez, Leticia Myriam, Kharissova Oxana V., Kharisov, Boris I. Shringer Link. 2018. Pp 1-33.
5. Fridman A.Ya., Tsivadze A.U., Novikov A.K., Polyakova I.Ya., Gorbunov A.M., Sudarkin A.E. Synthesis of complexone composition out of protein containing waste and it's universal desorbent characteristic. The scientific method" 2018 №20/ V.1. P. 25-29.
6. Цивадзе А.Ю., Фридман А.Я., Новиков А.К., Полякова И.Я., Шабанов М.П. «Металлокомплексные бактерициды со свойствами детергентов». Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах. Т. 494. №1. С.5-8.

© Цивадзе А.Ю., Фридман А.Я., Новиков А.К.,
Полякова И.Я., Сударкин А.Ю., Баринов Р.А., Круглина К.А., 2022.